

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Нуралиев Р.Т.

Заведующий отделом к.э.н., с.н.с. Центра исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация. В данной статье обозначены роль и значение государственных и частных предприятий в развитии экономики страны, проанализированы эффективности работы государственных предприятий. а также сделаны выводы и предложения по вопросам развития государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: Смешанная экономика, частный сектор, государственные предприятия, унитарные предприятия, рыночная экономика.

Государственные предприятия. всегда выполняли важнейшие функции в экономике, поэтому вопрос его взаимодействия с частным сектором является одним из центральных в обществе. Их роль в регулировании общественного производства возрастает и для этого имеются объективные условия, а именно постоянно усложняющаяся система и характер внешних и внутренних экономических связей, возрастают масштабы экономической деятельности. Поскольку рыночная экономика, как и любой другой экономической механизм, является несовершенной системой, широкое распространение получила смешанная экономика, включающая в себя лучшие стороны других систем. Смешанная экономика, основанная на законах рыночной системы и включающая макроэкономическое регулирование, предполагает вмешательство государства для выполнения определенных задач по компенсации провалов рынка.

Сочетание различных форм собственности является необходимым условием повышения эффективности экономической системы. Присутствие на этом рынке предприятий с разными формами собственности активизирует здоровую конкуренцию и, как следствие, способствует повышению эффективности предприятий. Для этого необходимо найти оптимальное соотношение частного и государственного секторов для каждого условия. Правительство приходит на помощь тогда, когда частный сектор не может

последовательно и эффективно выполнять свою задачу, а также в сферах, где он не может преодолеть сложности кризисов, но есть и области, где правительство не может быть эффективным предпринимателем, и в этом отношении частный бизнес должен сохранять контроль [1].

В стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 года принят указ Президента Республики Узбекистан: увеличить долю негосударственного сектора в экономике до 85% и сократить численность на 2,3 тыс. предприятий с государственной долей в 6 раз [2].

Таблица 1.

Количество государственных предприятий в Республике Узбекистан

№	Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Общее количество предприятий с государственным участием, в том числе:	2965	2792	2781	2340	2137
1.1	Акционерные общества и предприятия с государственной долей	257	251	253	224	255
1.2	Общества с ограниченной ответственностью и предприятия с государственной долей	990	1000	1121	1219	1416
1.3	Государственные унитарные предприятия	1718	1541	1407	897	466

Источник: составлено авторами на основе информации Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Из данной таблицы мы видим, что в 2019 году общее количество государственных предприятий составляло 2965, а к концу 2023 года их число составило 2137. К 2030 году их число должно сократиться в 6 раз до 356.

Преимущество государственных предприятий в том, что они не всегда прибыльны, но в то же время выполняют социально важные и стратегические функции. В то время как основной целью частного сектора является получение прибыли, быстрая адаптация к любой среде и активное внедрение инноваций, государственный сектор существует для обеспечения и улучшения экономических показателей и благосостояния населения.

Помимо решения проблемы баланса между секторами экономики, необходимо решить проблему эффективной работы каждой отрасли. В связи с этим утверждение о неэффективности государственного сектора не обосновано, а вопрос эффективности каждого сектора является спорным, поэтому недостаточно будет изменить соотношение между секторами экономики.

В условиях рыночной экономики доля государственного сектора должна быть достаточно низкой и соответствовать экономической реальности. При этом государственный сектор должен обладать высокой эффективностью, чтобы в полной мере реализовать задачи национального уровня, а также организовать экономическую безопасность и экономический рост.

В широком смысле государственный сектор экономики – это совокупность ресурсов, находящихся непосредственно в распоряжении государства, совокупность экономических объектов, полностью или частично находящихся в собственности центральных или местных органов власти.

В Узбекистане существует ряд предприятий, деятельность которых носит стратегический характер и влияет на общее благосостояние государства. Такие предприятия находятся под контролем государства

Проблема эффективности государственных предприятий заключается в том, что, с одной стороны, государство как совладелец бизнеса стремится увеличить прибыль и рентабельность, но с другой стороны, государство выступает гарантом социального и экономического благополучия. Например, чтобы увеличить прибыль, необходимо одновременно повышать цены и удерживать их так, чтобы они не приводили к негативным социально-экономическим процессам.

Государство своей политикой предпринимательства стимулирует экономику, создает необходимые условия для ее процветания или жестко регулирует деятельность хозяйствующих субъектов и стремится получить максимальную

выгоду от их деятельности. Это в первую очередь зависит от экономической ситуации и стратегических целей, которые преследуют государство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тунаева, З. А. Проблемы взаимосвязи государственного и частного секторов экономики / Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №4. 2012. – С. 20.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. №158 о стратегии «Узбекистан – 2030».